

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA SAVODXONLIKNI SHAKLLANTIRISH VA BAHOLASH

Sulaymanov M.M.

Qo‘qon DPI Matematika kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13897418>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinflarda savodxonlikni shakllantirish va baholashning samarali usullari keltirilgan.

Abstract. This article presents effective methods of formation and evaluation of literacy in elementary grades.

Аннотация. В данной статье представлены эффективные методы формирования и оценки грамотности в начальных классах.

Kalit so‘zlar: o‘qish, yozish, Interaktiv faoliyat, texnologiya, ko‘nikma.

Keywords: reading, writing, interactive activity, technology, skills.

Ключевые слова: чтение, письмо, интерактивная деятельность, технология, навыки.

Boshlang‘ich sinflarda savodxonlikni shakllantirish o‘quvchilarning kelajakdagi muvaffaqiyatlari uchun muhimdir. Quyidagi usullar va faoliyatlar orqali bu jarayonni rivojlantirish mumkin:

O‘qish va yozishni o‘rgatish

Harflar va tovushlar: O‘quvchilarga harflarni va ularning tovushlarini o‘rgatish.

O‘qish mashqlari: Oddiy matnlarni o‘qitish va so‘z tanlash orqali o‘quvchilarning o‘qish ko‘nikmalarini rivojlantirish.

Qiziqarli materiallar

Kitoblar: O‘quvchilarni yoshiga mos, rang-barang kitoblar bilan tanishtirish.

Rasmi materiallar: Rasm va grafiklardan foydalanish orqali o‘qish jarayonini qiziqarli qilish.

Interaktiv faoliyatlar

Gruppalashgan o‘yinlar: O‘quvchilarni jamoa bo‘lib ishlashga undaydigan o‘yinlar o‘ynash.

Teatr o‘yinlari: Qahramonlar va hikoyalarni o‘ynab berish orqali o‘qish qobiliyatini oshirish.

O‘qish ko‘nikmalarini rivojlantirish

Savol-javoblar: O‘qilgan matn bo‘yicha savollar berish va muhokama qilish.

Yozma ishlar: O‘quvchilarga oddiy matnlar, xat yoki hikoyalar yozishni taklif qilish.

Ota-onalar bilan hamkorlik

Ota-onalar uchun seminarlar: Ota-onalarga o‘z farzandlarining savodxonligini qanday rivojlantirishlari haqida ma’lumot berish.

Uy vazifalari: Ota-onalarga savodxonlikni rivojlantirish uchun uyda bajarish uchun vazifalar berish.

Texnologiyalardan foydalanish

O‘qituvchi dasturlari: O‘qituvchilar uchun maxsus dasturlar va ilovalar orqali savodxonlikni o‘rgatish.

Interaktiv o‘yinlar: Savodxonlikni rivojlantiradigan onlayn o‘yinlar.

O‘qituvchining roli

Motivatsiya: O'qituvchilar o'quvchilarni o'qishga rag'batlantirishlari kerak.

Individual yondashuv: Har bir o'quvchining ehtiyojlariga mos ravishda ta'lim berish.

Bu usullar yordamida boshlang'ich sinflarda savodxonlikni shakllantirish jarayonini yanada samarali qilish mumkin.

Boshlang'ich sinflarda savodxonlikni shakllantirishni baholash jarayoni bir qancha metod va usullar orqali amalga oshirilishi mumkin. Bu jarayon o'quvchilarning o'qish va yozish ko'nikmalarini aniqlash, rivojlantirish va nazorat qilishga yordam beradi. Quyidagi usullarni ko'rib chiqishingiz mumkin:

O'qish testlari

Tavsif: O'quvchilarning o'qish ko'nikmalarini aniqlash uchun tayyorlangan testlar.

Qanday o'tkaziladi: O'qilgan matn bo'yicha savollar va vazifalar beriladi.

O'qish tushunishini baholash

Tavsif: O'quvchilar o'qigan matnning mazmunini tushunganligini aniqlash.

Qanday o'tkaziladi: O'quvchilarga o'qilgan matn haqida savollar berish yoki qisqacha yozma javoblar so'rash.

Yozma ishlar

Tavsif: O'quvchilarning yozish ko'nikmalarini baholash.

Qanday o'tkaziladi: O'quvchilardan hikoya, xat yoki maqola yozish talab qilinadi.

Nazorat ishlarini o'tkazish

Tavsif: O'quvchilarning umumiy bilimlarini aniqlash.

Qanday o'tkaziladi: Maxsus nazorat ishlari tayyorlanadi va o'quvchilarga taqdim etiladi.

O'zaro baholash

Tavsif: O'quvchilar bir-birining ishlarini baholash orqali o'zaro fikr almashish.

Qanday o'tkaziladi: O'quvchilar o'zaro yozma ishlarni taqdim etib, baholashadi va fikr bildirishadi.

Ota-onalar bilan hamkorlik

Tavsif: Ota-onalardan o'quvchilarning o'qish jarayonidagi yutuqlarini baholash.

Qanday o'tkaziladi: Ota-onalarga maxsus anketalar yoki intervyular o'tkazish.

Dars jarayonidagi kuzatish

Tavsif: O'qituvchilar o'quvchilarni dars davomida kuzatish orqali baholash.

Qanday o'tkaziladi: O'quvchilarning faoliyati, savollarga javob berishlari va guruh ishlaridagi ishtirokini kuzatish.

Raqamli vositalardan foydalanish

Tavsif: Onlayn platformalar orqali baholash.

Qanday o'tkaziladi: Savodxonlikni baholash uchun maxsus ilovalar va dasturlarni qo'llash.

Ushbu usullar yordamida boshlang'ich sinflarda savodxonlikni baholash jarayonini yanada samarali va aniq o'tkazish mumkin. Har bir usul o'ziga xos afzalliklari va kamchiliklariga ega, shuning uchun bir nechta usulni birgalikda qo'llash tavsiya etiladi.

REFERENCES

1. M.Porter, Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, Cambridge, 1980, -P.79
2. Shamova T.I. Klasterniy podxod k razvitiyu obrazovatelnix sistem// Vzaimodeystviya obrazovatelnix uchrejdeniy i institutov sotsiuma v obespechenii effektivnosti, dostupnosti i kachestva obrazovaniya regiona: Materiali 10 Mejdunarodnogo obrazovatel'nogo foruma

- (Belgorod. 24–26 okt. 2006 g.): v2 ch. / BelGU, MPGU, MANPO; otv. red. T.M. Davidenko, T.I. Shamova. Belgorod: Izdatelstvo BelGU, 2006. Ch. 1. С. 24–29.
3. АБДУНАЗАРОВА, ДИЛФУЗА ТУХТАСИНОВНА. "МАНЗУРА СОБИРОВНА ПАЙЗИМАТОВА, and МИРСАИД МУХИДДИН УГЛИ СУЛАЙМОНОВ." "ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ИННОВАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТ." *Молодежь и XXI век-2015* (2015).
 4. Sulaymonov, M. M., and M. M. Otaboev. "SOME SECOND ORDER DIFFERENTIAL EQUATIONS FUNCTIONALLY INVARIANT SOLUTIONS." *Open Access Repository* 8.12 (2022): 584-591.
 5. Yigitalievich, Akbarov Ummatali, and Sulaimonov Mirsaid. "SYSTEM OF EQUATIONS OF COUPLED DYNAMIC PROBLEMS OF A VISCOELASTIC SHELL IN A TEMPERATURE FIELD." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 298-303.
 6. Sulaymonov, Mirsaid Muxiddin O'G'Li. "GEOGEBRA DASTURI VOSITASIDA PLANIMETRIYA MAVZULARIDA MA'RUZA MASHG'ULOTINI TASHKIL ETISH." *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)* 2.6 (2022): 35-40.
 7. Пайзиматова, Манзура Собировна. "Абдуназарова Дилфуза Тухтасиновна, Сулаймонов Мирсаид Мухиддин угли теория и методика обучения математике как самостоятельная научная дисциплина Сборник научных статей 3-й Международной молодежной научной конференции: в 2-х томах." *Том 1*: 3-8.
 8. Muxiddin o'g'li, Sulaymonov Mirsaid. "Kasr tartibli differensial operator ishtirok etgan integro-differensial tenglamalar uchun integral shartli masalalar." *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan* 1.8 (2023): 155-160.